

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОК

О.Кдырниязова

преподаватель кафедры «Искусствоведение», Советник директора по делам женщин, Нукусский филиал Государственного института искусств и культуры Узбекистана, г. Нукус, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17618265>

***Аннотация.** В статье рассматривается теоретическое обобщение и научное решение проблемы формирования лидерских качеств у студенческой молодежи высшего образования.*

***Ключевые слова:** Лидерские качества, критерии, устойчивость, деятельность, демократический стиль.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada oliy ta'limda talabalarda yetakchilik fazilatlarini rivojlantirish muammosining nazariy umumlashtirilishi va ilmiy yechimi ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** Yetakchilik fazilatlarini, mezonlar, barqarorlik, faollik, demokratik uslub.*

***Annotation.** This article examines the theoretical generalization and scientific solution to the problem of developing leadership qualities in students in higher education.*

***Key words:** Leadership qualities, criteria, sustainability, activity, democratic style.*

Сегодня для современной образовательной системы особую актуальность приобретает вопрос об определении научно-обоснованных критериев оценки уровня сформированности лидерских качеств у студенток заведений высшего образования, что сделать достаточно сложно, поскольку эти критерии трудно поддаются количественным измерениям.

Характеристики по уровням сформированности можно выявить только на основе ориентиров, каковы критерии.

В энциклопедическом словаре понятие «критерий» истолковано как признак, по которому можно судить о чем-то, мерило для определения, оценки предмета или явления, основание для оценки или классификации чего-либо. В педагогической теории под понятием «критерий» понимают объективный признак, посредством которого осуществляют сравнительную оценку изучаемого явления, степени развития его у разных обследованных лиц или совокупность таких качеств явления, отражающих его существенные характеристики и именно поэтому подлежащие оценке.

Исследователи, изучая современные проблемы профессиональной подготовки, конкретизируют значение критерия как «меры оценивания изучаемого явления и тех изменений, которые произошли в развитии отдельных составляющих или личности в результате экспериментального обучения и выделенных педагогических условий, при которых определенная гипотеза отвечает или не соответствует результатам эксперимента». В свою очередь, показатели – это сведения, свидетельствующие о развитии и течении чего-то.

Следовательно, критерием считают признак, на основании которого производят оценку, определение или классификацию любого явления, процесса, деятельности. Без

формулирования критериев работа по формированию лидерских качеств уже в самом начале оказывается неопределенной: неизвестно, по каким признакам можно судить, что удалось выбрать наилучший в соответствующих условиях вариант формирования лидерских качеств студенток [1].

Осуществленный анализ исследований свидетельствует, что критерии необходимо отбирать с учетом следующих требований:

- количество критериев должно быть небольшим, но достаточным для определения сформированности лидерских качеств студенток;
- система критериев должна отражать реальную деятельность работников по реализации функций, то есть быть объективной;
- каждый отдельный критерий должен быть сформулирован четко, предусматривать качественную и количественную характеристику;
- система критериев должна отражать наиболее существенные признаки процесса формирования лидерских качеств студентов и их результаты.

Критерий, является совокупностью основных показателей, раскрывающих норму, более высокий уровень развития соответствующего качества. Следовательно, являясь компонентом критерия, показатель является конкретным и типичным проявлением одного из существенных аспектов, на основании которого можно «признать» наличие качества, судить об уровне его развития. Чтобы показатель соответствовал его назначению, он должен по каждому критерию раскрывать сущность соответствующего качества.

Показатель – это «свидетельство, доказательство, признак чего-либо; наглядные данные о результатах какой-либо работы, какого-либо процесса; данные о достижениях в чем-либо». Самыми точными показателями являются отражающие качество, реализуемое в деятельности.

Показатели как составная часть критериев служат типичными и конкретными проявлениями важнейших аспектов оцениваемого явления.

Показатели должны отвечать следующим требованиям: во-первых, быть простыми и доступными для их понимания и использования, во-вторых, охватывать существенные явления; в-третьих, учитывать специфику феномена, в-четвертых, давать возможность осуществлять количественную и качественную оценку развития изучаемого явления [2].

Есть разные подходы к определению критериев сформированности, развития либо воспитанности лидерских свойств, которые употребляют исследователи. Так, изучая формирование лидерских качеств будущих учителей в процессе обучения дисциплин гуманитарного цикла, они выделили следующие критерии и их показатели: мотивационный (показатель: стремление стать лидером в педагогической деятельности), когнитивный (показатель: характер усвоения знаний о лидерстве в педагогической деятельности), контрольно- (показатель: устойчивость лидерской позиции).

Стиль лидерства – это типичная для лидера система приемов воздействия на группу. По традиционной системе классификации стиль может быть авторитарным (это одна крайность) и либеральным (другая крайность) или это будет сосредоточенный на работе стиль и сосредоточенный на человеке.

Наиболее распространенную типологию стилей лидерства создали ученые, выделившие следующие три стиля:

- авторитарный (директивный) стиль – жесткие способы управления, отклонение чьей-либо инициативы и обсуждение принимаемых решений;

- демократический (коллегиальный) стиль – коллегиальность, одобрение инициативы;

- либеральный (анархический) стиль – отказ от управления, уклонение от руководства.

Стиль лидерства – предпосылка и следствие уровня группового развития. Он зависит также от содержания совместной деятельности, лежащей в основе межличностных отношений в группе. Для групп высшего уровня развития является типичный демократический стиль, предполагающий ответственность лидера перед коллективом, сознательное подчинение ему, инициативность коллектива. При высокой необходимости организованности и централизации часто прибегают к авторитарному стилю лидерства. При низкой социальной ценности факторов, обуславливающих отношения между членами группы, возможен либеральный стиль лидерства.

Выводы. В нашей работе приведены теоретическое обобщение и научное решение проблемы формирования лидерских качеств у студенческой молодежи, что заключается в обосновании и экспериментальной проверке педагогических условий формирования лидерских качеств у студенток высшего образования.

1. Под лидерскими качествами студенток высших учебных заведений понимаем совокупность устойчивых характеристик личности, которые обеспечивают эффективность деятельности и помогают личности занимать позицию лидера в группе, проявляются в организаторских способностях, умении оказывать значительное влияние на поведение и настроение людей, быть примером для подражания.

К структуре лидерских качеств студенток высших учебных заведений относятся индивидуально-личностный, социально-психологический, индивидуально-коммуникативный и организационный компоненты.

2. Педагогическими условиями формирования лидерских качеств личности определена совокупность специфических взаимосвязанных факторов, необходимых для осуществления системного педагогического воздействия с целью формирования социально важных лидерских качеств личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронина, Н. А. Развитие лидерских качеств у студентов в образовательной среде вуза. - М., - 2021.
2. Гришина, Н. В. Психология лидерства и взаимодействия. - СПб., - 2020.